

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI YANGI KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQ VA ERKINLIKLARINI TA’MINLASHDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI.

Alimov Dilshod Akrom o‘g‘li

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: Jumaqulov Xusniddin Shokir o‘g‘li

Toshkent davlat transport universiteti Assistent o‘qituvchi

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining inson huquqlari erkinliklarini ta’minlashdagi o‘rni hamda ahamiyati yoritilgan. Ushbu maqolada Konstitutsiyaning inson sha’ni va qadr-qimmatini, erkinligi oliy qadriyat sifatida e’tirof etilishi, fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlovchi normalar tahlil qilinadi. Va albatta, inson huquq va erkinliklarini himoya qilish sohasida olib borilayotgan islohatlar, shuningdek, xalqaro huquqiy meyorlar bilan bog‘liqlik masalalari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, referendum, inson huquqlari, huquqiy va dunyoviy davlat, fuqarolik jamiyati, inson huquqlari kafolati, islohotlar, xalqaro qonunlar.

Annotation: This article highlights the role and significance of the Constitution of the Republic of Uzbekistan in ensuring human rights and freedoms. This article analyzes the Constitution’s recognition of human dignity and worth, freedom as a supreme value, and the norms guaranteeing the rights and freedoms of citizens. And of course, the reforms being carried out in the field of protecting human rights and freedoms, as well as issues of connection with international legal norms, are considered.

Keywords: Constitution of the Republic of Uzbekistan, referendum, human rights, legal and secular state, civil society, guarantee of human rights, reforms, international laws.

Bizga ma’lumki O‘zbekiston Respublikasi yangi qabul qilingan konstitutsiyasi 2023-yil 30-aprelda umumxalq ovozi, ya’ni, referendum asosida qabul qilindi. Referendum so‘zi (lotincha: referendum), ya’ni, bu fuqarolarning davlat, viloyat yoki mahalliy ko‘lamda eng muhim masalalar bo‘yicha ovoz berish yo‘li orqali o‘z fikrlarini bevosita bildirishdir. Umumxalq ovoz berish yo‘li bilan qonunlar qabul qilish va davlat ahamiyatiga molik eng muhim masalalarni hal qilish shakli. “O‘zbekiston Respublikasining referendumini to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni,

shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy qonuni loyihasi bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi referendumini o‘tkazish haqida”gi 2023-yil 10-martdagi 3017-IV-sonli hamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining. “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy qonuni loyihasi bo‘yicha “O‘zbekiston Respublikasi referendumini o‘tkazish haqida”gi 2023-yil 14-martdagi SQ-702-IV-sonli qarorlariga muvofiq, 2023-yil 30-aprel kuni “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy qonuni loyihasi bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi referendumini o‘tkazildi. Referendum yakunlariga ko‘ra ovoz beruvchular ro‘yxatiga kiritilgan 19 722 809 nafar fuqarolarning yarmidan ko‘pi, ya‘ni 16 667 097 nafari yoki 84,51 foizi referendumda ishitok etgan. Va referendumga qo‘yilgan masalani yoqlab “ha” deb berilgan ovozlar soni 15 034 608 yoki 90,21 foiz. Yo‘q deb berilgan ovozlar esa -1 558 817 yoki 9,35 foizni tashkil etdi. Va yangi tahrirdagi Konstitutsiya 2023-yil 1-maydan kuchga kirdi. Biz bilamizki, yangi tahrirdagi konstitutsiyaning muqaddima qismida, inson, uning hayoti, erkinligi, sha‘ni va qadr qimmatini oliy qadriyat hisoblanishi takidlab o‘tilgan. konstitutsiyaning 2-moddasida shunday deya ta‘kidlangan: “Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas‘uldirlar”. Bundan biz bilishimiz mumkin, ya‘ni, davlat organlari o‘z qarorlarini, ish uslublarini va harakatlarini fuqarolarning manfaatlariga muvofiq amalga oshirishi shart. Ular xalq xizmatida turadi, xalqdan ustun emas. 7-moddada esa shunga yana bir o‘xshash jihati bor. Chunki “Xalq davlat hokimiyatining birdan bir manbaidir”. Ya‘ni xalq bo‘lmasa davlat organlari ham bo‘lmaydi. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ta‘kidlaganidek – “Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi kerak”. Biz bu jumladan bilishimiz mumkinki, xalq- davlatning asosiy manbai va egasidir.

O‘zbekiston Respublikasi hozirgi vaqtda dunyoviy davlat. Sababi, respublikada 120dan ortiq millat va elat vakillari istiqomat qiladi. Aholining asosini esa o‘zbeki millati, ya‘ni, aholining 71,4 fozinini tashkil etadi va albatta konstitutsiyaning 4-moddasida ta‘kidlanganki: “O‘zbekiston Respublikasi o‘z hududida istiqomat qiluvchi millat va elatlarning tillari, urf-odatli va an‘anarini hurmat qilinishini ta‘minlaydi”- deya e‘tirof etilgan, va eng asosiysi O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida o‘lim jazosi taqiqlanishi ham takidlangan. Bu ham bir katta e‘tibor insonning huquq va erkinligi kafolati uchun va yashash huquqi har bir insonning ajralmas huquqi deya ta‘kidlangan. Hattoki, o‘lim jazosi 77 mamlakatda, shu jumladan, dunyoning eng ilg‘or

mamlakatlarida, jumladan, Xitoy, Eron, Saudiya Arabistoni, Yaponiya va AQShning 38 shtatida qo'llanilmoqda.

Biz 28-moddani nazarda tutadigan bo'lsak, ya'ni, jinoyat sodir etganlikda ayblanayotgan shaxs uning aybi qonunda nazarda tutilgan tartibda oshkora sud muhokamasi yo'li bilan isbotlanmaguncha va sudning qonuniy kuchga kirgann hukmi bilan aniqlanmaguncha aybsiz deb hisoblanadi, deya takidlangan. Bu moddadan biz bilishimiz mumkinki, hech kimni aybdor deb bo'lmaydi, agar uning aybi sud orqali qonuniy tarzda isbotlanmagan bo'lsa. Faqatgina sud-barcha dalillarni tekshirib, qonun aosida qaror chiqargach, insonning aybi isbotlangan deb tan olinadi. Xullas, 28-modda "Aybsizlik prezumpsiyasi" deb ataluvchi huquqiy prinsipni ifodalaydi. Va bu prinsip xalqaro hujjatlar va qonunlarda o'z aksini topgan. Misol uchun, Xalqaro qonunlarda aybsizlik prezumpsiyasi inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (1948-yil)

11-modda, 1-band:

"Har bir kishi unga qarshi jinoyat sodir etganlikda ayblov qo'yilgan paytda, qonuniy sud jarayonida uning aybi isbotlanmaguncha, aybsiz deb hisoblanadi."

Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt (1966-yil)

14-modda, 2-band:

"Jinoyat sodir etganlikda ayblanayotgan har bir shaxs uning aybi qonuniy tartibda isbotlanmaguncha, aybsiz deb hisoblanadi."

Yevropa inson huquqlari konvensiyasi (1950-yil)

6-modda, 2-band:

"Har bir jinoyat sodir etganlikda ayblangan shaxs sudda aybi qonun asosida isbotlanmaguncha, aybsiz deb hisoblanadi."

Albatta yangi konstitutsiyamiz qabul qilinganidan keyin, inson huquq va erkinliklariga oid ko'p islohotlar amalga oshirildi. Misol uchun, inson huquqlarining doirasi kengaytirildi. Har bir fuqaroning munosib turmush darajasi, mehnat, ta'lim, sog'liqni saqlash, yashash uchun qulay muhit kabi huquqlari mustahkamlandi. Ekologik xavfsizlik, ijtimoiy himoya, axborot olish, nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari bo'yicha alohida modda kiritildi. Endilikda davlat faqat huquqlarni e'tirof etmaydi, ularni ta'minlash va himoya qilish uchun javobgar bo'ladi. Ayollar, bolalar va nogironlar huquqlari alohida kafolatlandi. Masalan, ayollarni kamsitish taqiqlangan; bolalar mehnatidan g'ayriqonuniy foydalanish mumkin emas. "Inson huquqlari bo'yicha vakil (Ombudsman)" maqomi konstitutsion darajaga ko'tarildi. Bu esa o'z navbatida inson huquqlari buzilganda ularni himoya qilish mexanizmini kuchaytiradi.

Xulosa Birgina bizda emas, balki, dunyoning ko'plab mamlakatlarida, shu jumladan, ko'plab xalqaro tashkilotlarda inson huquq va erkinliklarini ta'minlash

bo'yicha ko'plab chora tadbirlar amalga oshirilgan. Misol uchun, XX asrning o'rtalarida, ayniqsa Ikkinchi jahon urushidan so'ng, inson huquqlarini xalqaro darajada himoya qilish zarurati tug'ildi. Shu sababli Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) tuzildi va u inson huquqlari bo'yicha asosiy hujjatlarni qabul qildi. Bundan tashqari, Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt (ICCPR), Ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt (ICESCR), Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya, Ayollarga nisbatan kamsitishlarning barcha shakllarini tugatish to'g'risidagi konvensiya (CEDAW) ga va shu kabi qonularni ratifikatsiya qilgan. Bundan tashqari BMT, YEXHT, YUNESCO, YUNISEF va boshqa ko'plab xalqaro tashkilotlarga a'zo hisoblanadi. Bu qonularning barchasi insonning huquq va erkinliklarini kamsitishini oldini olishga qaratilgan. Biz yuqorida takidlagan barcha qonunlar va moddalar, bundan tashqari, xalqaro tashkilotlarning barchasi insonning huquq va erkinliklarini taminlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://www.lex.uz/docs/-4494709>
2. <https://www.vikipediya.uz>
3. https://www.criminaljusticedegreeschools.com/criminal-justice-resources/criminal-justice-capital-4.punishment-focus/ttps://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBlim_jazosi_CITEREFKronenwetter2001
4. <https://www.uz/rus/toprating/cmd/stat/id/4079>
5. (O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2001-y., 9-10-son, 176-modda; O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2004-y., 51-son, 514-modda, Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 05.09.2019-y., 03/19/563/3685-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son; 14.03.2022-y., 03/22/759/0213-son; 16.06.2022-y., 03/22/779/0528-son; 27.10.2022-y., 03/22/796/0966-son; 08.05.2023-y., 03/23/838/0257-son; 29.11.2023-y., 03/23/880/0905-son; 19.12.2023-y., 03/23/883/0949-son)
6. (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son)